

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI**

**«BIOORGANIK KIMYO FANI
MUAMMOLARI»**

**XI RESPUBLIKA YOSH KIMYOGARLAR
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

I QISM

**22-23 noyabr
2024-yil**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

«BIOORGANIK KIMYO FANI MUAMMOLARI»

*(Akademik O.S.Sodiqovning 111 yilligi hamda
professor Sh.V.Abdullayevning 80 yoshlik yubileyiga bag‘ishlangan)*

XI RESPUBLIKA YOSH KIMYOGARLAR ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI
I QISM

22-23 noyabr 2024-yil

Namangan

«Bioorganik kimyo fani muammolari» XI Respublika yosh kimyogarlarning ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Namangan, 2024, 1-qism.

Ushbu to'plam O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 18-yanvardagi 16-son buyrug'i asosida Respublika konferensiya materiallari to'plami kiritilgan. To'plam oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari, aspirant, magistrant va talabalariga, oliy ta'lim muammolari va bioorganik kimyo bilan shug'ullanuvchi mutaxassislariga mo'ljallangan.

Maqolalar mualliflar taklif etgan, hamda qabul qilinish tartibida chop etilgan. To'plamda keltirilgan dallillarning haqqoniyligi va to'g'riligi, shuningdek mazmuniga mualliflar to'la javobgardirlar.

Tahrir hay'ati: akademiklar Sh.Solixov, A.To'raev, I.Asqarov, S.Turg'unov (rektor), A.Rasulov (prorektor), prof. Sh.Abdullayev (mas'ul muxarrir), prof. N. Madixanov, A.Ibragimov, V.Xo'jaev, dotsentlar: Y.Toshmatov, R.Dehqonov, A.Karimov, X.Gapparov, M.Qodirxonov, T.Sattarov.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

4. Voprosy agrotexniki vozdelvaniya lekarstvennykh kultur. CHast 1, Moskva, 1978.

5. Farmakognoziya (H.Xolmatov, O'.Ahmedov) Abu Ali ibn Sino Toshkent 1997.

6. X.X.Xolmatov, O'.A.Ahmedov, Farmakognoziya: darslik, Toshkent, Ibn Sino nomidagi NMB, 1995.

7. Balashev N.N., Zeman G.O.//Sabzavotchilik.T.,O'qituvchi, 1977,406 b.

8. Abdullaev R., Yagudina S "Tomorqada etishtiriladigan rezavor mevalar",.. Toshkent, "Mehnat" 1989, 37-70 bet.

9. O'. Ahmedov, A. Ergashev, A. Abzalov//Dorivor o'simliklar va ularni o'stirish texnologiyasi//Toshkent - 2008

10. Xujaev J.X. O'simliklar fiziologiyasi. Toshkent mehnat 2004 y. B 118-156.

11. <https://zira.uz/uz/2018/06/14/yashil-no-xat-to-g-risida-qiziqarli-malumotlar/>

12. <https://www.agro.uz/yashil-no-xat/>

LAGOTIS KOROLKOWII O'SIMLIGI TARKIBIDAGI UMUMIY OQSIL MIQDORI TAXLILI.

Nosirova Visolaxon Mirzayunusjon qizi

QDPI tayanch doktoranti

nosirovavisola1995@gmail.com (911513227)

QDPI Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti dekani k.f.d. professor

Xo'jayev Vahobjon Umarovich xujayev_030@mail.ru

Ma'lumki, dunyo bo'ylab olib borilayotgan ko'pgina izlanishlarning bir qismi dori vositalari yaratishning samarali, organizmga nojo'ya ta'siri kam bo'lgan usullarini ishlab chiqishga qaratilgan. Bu borada tabiiy manbaalardan olinadigan dori vositalari ayniqsa ahamiyatlidir. O'simliklar olami turli - tuman bo'lib tabiiy birikmalarga boy hisoblanadi[1]. Ana shunday muhim turlardan biri *Plantaginaceae* oilasi, *Lagotis* turkumiga kiruvchi *Lagotis korolkowii* o'simligi hisoblanadi.

Lagotis korolkowii o'simligi Chotqol tog' tizmasi, Arashan ko'l – buloq atrofida 3000 m balandlikdan 5 kg miqdorda terib kelindi o'simlikning ildiz va yer ustki qismi alohida qismlarga ajratilib salqin quyosh nuridan holi yerda quritildi va kimyoviy tarkibini o'rganish uchun Toshkent Bioorganik kimyo instituti laboratoriya bo'limiga topshirildi[2]. Navbatda o'z oldimizga o'simlikning turli a'zolaridagi ya'ni o'simlikning yer ustki qismi hamda ildizi tarkibidagi kimyoviy komponentlarini o'rganishni maqsad qildik. Chunki ushbu o'simlik avval o'rganilmagan hamda o'simlik tarkibida qanday kimyoviy komponentlar borligi haqidagi ma'lumotlarga hech qaysi manbaalarda duch kelmadik va bu bizga *lagotis korolkowii* tarkibini o'rganishga qiziqishimizni yanada ortirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunday ekan o'simlikni xalq tabobatida yoki tibbiyotda qo'llashga tadbiiq etish uchun uni to'liq o'rganib chiqib umumiy xulosalar chiqarish zarur va

bu tadqiqotning dolzarbligini ko'rsatadi. Olingan natijalarga ko'ra o'simlikning kimyoviy tarkibi bir nechta maqolalarda yoritib kelinmoqda. Biz ushbu maqolada o'simlikning umumiy oqsil miqdori haqidagi ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Lagotis korolkowii o'simligining umumiy oqsillar miqdorini aniqlashda Kel'dal usulidan foydalanilgan. Bu bo'yicha azot miqdorini aniqlash orqali umumiy oqsil miqdori hisoblashdan iborat. Usulning mohiyati namunadagi organik moddalarni kontsentrlangan sulfat kislotasi yordamida gidroliz qilib (oqsil tarkibidagi amin guruhlarini) ammoniy sulfat tuzlarini hosil qilishdan iborat.

Gidroliz tugaganidan so'ng hosil bo'lgan ammoniy sulfat ammiakga aylantirish uchun natriy gidroksid ta'sir ettirildi.

Neytrallanish natijada hosil bo'lgan ammiak yoki ammoniy gidroksid sulfat kislotaga eritmasiga yuttiriladi.

Qolgan kislotaga ishqor eritmasi bilan titrlanadi. Hisoblab topilgan ammiak miqdoridan azot miqdori hisoblanadi. O'rganilayotgan namunaning o'rtacha maydalangan bir jinsli namunasidan probirkaga tahlil qilish uchun aniq namuna tortiladi, xatolik darajasi 0.1% dan oshmasligi kerak. Namuna miqdoriy jihatdan Kel'dal kolbasida o'tkaziladi. Keyinchalik tajriba davomi ko'rsatmaga muvofiq amalga oshiriladi [3].

Olingan natijalarni qayta ishlash: tahlil qilinayotgan namunadagi azotning (X) massa ulushi ammiakni suyultirilgan sulfat kislotadan o'tkazib qolgan miqdorni titrlashdan keyingi hajm orqali namuna massasiga nisbatan foizda formula bo'yicha hisoblab topiladi.

$$Xq = \frac{(V_1 - V_0) * K * 0.0014}{m} * 100\%$$

V_0 -namuna tajribasida ortib qolgan 0.1 molG'l sulfat kislotaga eritmasini titrlash uchun sarflangan 0.1 molG'l natriy gidroksid eritmasining hajmi, ml.

№	Namuna	Azot (%)	Oqsil (%)
1	Lagotiskorolkowii yer ustki qismi	2.7	17.26
2	Lagotiskorolkowii ildizi	1.96	12.49

Lagotis korolkowii o'simligining umumiy oqsil miqdori tahlili shuni ko'rsatadiki o'simlik ildizida oqsil kamroq bo'lsa, yer ustki qismida ko'proqligini ko'rish mumkin shunday ekan yakuniy hulosa qilishdan avval o'simlikni boshqa kimyoviy komponentlarga tekshirish taklifi berildi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Cai X. et al. Response of six garden roses (*Rosa*^x*hybrida* L.) to salt stress //scientia Horticulturae. – 2014. – T. 168. – С. 27-32
2. “LAGOTIS KOROLKOWII ЎСИМЛИГИ ВА УНИНГ ТАРКИБИДАГИ ВИТАМИНЛАР МИҚДОРИ” ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI “TOVARLAR KIMYOSI HAMDA XALQ TABOVATI MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI” Mavzusidagi XI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 260- 262 betlar
3. Методы контроля. Химические факторы. Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище. Руководство Р 4.1.1672-03. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004.

СИНТЕЗ УГЛЕВОДСОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЗИЛИЗОТИОЦИАНАТОВ

Рахматуллаев Изатулла

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Основная цель данного исследования является разработка методов синтеза углеводовсодержащих гетероциклических соединений на основе глю- и галактозилизотиоцианатов для использования продуктов в медицине и сельском хозяйстве. Введение углеводов в структуру биологически активных препаратов часто приводит к снижению общей токсичности, увеличению водной растворимости и избирательности действия. В связи с этим изыскание новых углеводовсодержащих препаратов относится к числу актуальных направлений химии углеводов. В структуру большого числа лекарственных средств синтетического и природного происхождения входят разнообразные гетероциклические системы.

Как правило, прямые методы N-гликозилирования азотсодержащих соединений мало эффективны, особенно при работе с мало основными соединениями. Использование изо(тио)цианатной группы позволяет перевесить эффективность реакций по глюкозидному центру и наметить новые пути конструирования гетероциклических N-агликонов разнообразной структуры.

Нами изучены реакции гликозилизотиоцианатов с циклическими аминокислотами и их эфирами. Взаимодействие свободных циклических аминокислот пролина и пипекалиновой кислоты с гликозилизотиоцианатами в растворе пиридина, ацетонитрила или смеси в присутствии фторида калия, нанесенного на окись алюминия, приводит к образованию продуктов присоединения по аминогруппе аминокислоты. При использовании метиловых эфиров аминокислот с пяти- и шестичленными циклами

«Bioorganik kimyo fani muammolari» XI Respublika yosh kimyogarlar konferensiyasi

OZUQA MAXSULOTLARINING VITAMINLAR MIQDORINI HARORAT TA'SIRIDA O'ZGARISHI <i>Raxmatullaev I., Rasulova M.T.</i>	73
DO'LANA MEVASINING ELEMENTLAR TARKIBINI O'RGANISH <i>Raxmatullayev I.</i>	75
JIGAR HASTALANISHI OQIBATLARI VA UNI DAVOLASHDA HALQ TABOBATI USULI <i>Raxmatullaev I., Dolimov X., Xamroqulov M.</i>	76
ROSA DAMASCENA MILL ATIRGULI GIDROLATIDAN KOSMETIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH <i>M.M.Dadajonov</i>	78
BUGUNGI KUNDA QO'LLANILADIGAN OZIQ MODDALAR TARKIBIDAGI KIMYOVIY ELEMENTLARNING ROLI VA AHAMIYATI <i>Rajabova Laylo Baxtiyor qizi</i>	80
MAHALLIY CHIQINDILARDAN N-FENILENEDIAMINNING SINTEZI <i>Saidnazarov T.R.</i>	81
TOVUQ PATLARIDAN KERATINLI OQSIL BIRIKMALARINI OLISHNING KISLOTALI GIDROLIZI <i>Dilnozaxon Tursunova Isroiljon qizi (d.i.tursunova@tkti.uz)</i>	83
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ <i>Бокижанов С.Б. студент 4 курса, Абдусолиев А.А. студент 3 курса.</i>	85
НОРДОН ГАЗЛАРНИ ТОЗАЛАШДА АБСОРБЕНТЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ЎРГАНИШ ВА АБСОРБЦИЯ ЖАРАЁНИДА КЎПИКЛАНИШНИ ОЛДИНИ ОЛИШ <i>доцент Г.Э.Эшдавлатова</i>	87
UZUM MEVASINING QUYULTIRILGAN SHARBATI (SHINNI) TARKIBIDAGI UGLEVODLAR MIQDORINI ANIQLASH ¹ <i>Islomov A.X.,</i> ¹ <i>Gafurov M.B.,</i> ² <i>Azimova A.Q.,</i> ³ <i>Jalmurodova D.D.,</i> ¹ <i>Ishimov U.J.</i>	88
RUBIA TINCTORUM L. QURUQ EKSTRAKTINI FLAVONOIDLAR MIQDORINI ANIQLASH <i>Ishmuratova A.S., Islomov A.X., Ashurov J.M., Saidova X.A., Ishimov U. J.</i>	90
KUNGABOQAR MOYIDA ARTEMISIA CINA DORUVOR O'SIMLIGINI GULLARINI MOYLI EKSTRAKTNI OLISH ¹ <i>Elmuradov B.,</i> ² <i>Islomov A.X.,</i> ¹ <i>Sobirova D.K.,</i> ¹ <i>Ergasheva H.T.</i>	91
INULA HELENIIUM L. O'SIMLIGI ILDIZINING KUNGABOQAR MOYIDAGI EKSTRAKTINING O'TKIR ZAHARLILIGINI ANIQLASH ¹ <i>G'aybullayeva O.O.,</i> ² <i>Gafurov M.B.,</i> ² <i>Islomov A.X.,</i> ² <i>Abdugafurova D.G.,</i> ² <i>Mahmudov L.U.</i>	92
YASHIL NO`XAT O'RUG'INI VITAMINLARINI ANIQLASH ¹ <i>Xujakulov A.P.,</i> ¹ <i>Asqarov I.R.,</i> ² <i>Islomov A.X.</i>	94
LAGOTIS KOROLKOWII O'SIMLIGI TARKIBIDAGI UMUMIY OQSIL MIQDORI TAXLILI. <i>Nosirova Visolaxon Mirzayunusjon qizi</i>	95

ABDULLAYEV SHAVKAT VOXIDOVICH
Kimyo fanlari doktori, professor

Dorivor o'simliklardan inson salomatligi uchun foydali bo'lgan moddalarni ajratib, ularni tahlil qilish yo'nalishida yirik ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirgan. O'simliklar turlari, ulardan ajratib olingan flavanoidlar jamlanishi va o'simliklar tizimlashtirilishi yo'nalishida olib borgan izlanishlari jahon olimlari tomonidan e'tirof etilgan. Rahbarligida Davlat Fan va texnika grantlari (3 ta) hamda Osiyo Taraqqiyot bankining krediti (1 ta) asosida kasb-hunar kollejlarning Kimyo fani o'qituvchilarini masofadan turib malakasini oshirishga mo'ljallangan o'quv materialini yaratish loyihasi bajarilgan. TEMPUS loyihasida ham faol qatnashgan, 3 marta O'zbekiston Davlat patentini qo'lga kiritgan.

"Xalq maorifi a'lochisi" "Yilning eng yaxshi o'quv adabiyoti muallifi", O'zbekiston "Tabobat" Akademiyasi haqiqiy a'zosi unvonlari bilan taqdirlangan.

